

Dinamika Impelmentasi *E-Voting* di Berbagai Negara

Muhammad Habibi

Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
habibi.id@gmail.com

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
nurmandi_achmad@umy.ac.id

PENDAHULUAN

Tata cara memilih di dalam pemilihan umum di dunia saat ini berkembang karena tata cara memilih diperluas dari sebelumnya yang hanya bersifat manual menjadi elektronik. Saat ini sebagian negara di dunia terjadi pergeseran cara menggunakan hak pilih dari sebelumnya memilih identik dengan kertas dan paku untuk mencoblos menjadi menggunakan mesin pemilihan dan beberapa di antaranya mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebuah bank. Teta cara memilih dengan menggunakan bantuan teknologi itulah yang dikenal dengan sebutan *electronic voting* atau disingkat *e-voting*. Penerapan *e-voting* di negara-negara di dunia tidaklah selalu dapat diterima dengan mudah dan berjalan dengan baik. Tidak jarang yang terjadi malah justru sebaliknya, yaitu mendapat penolakan dari masyarakat atau elite politik dan atau mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya sehingga menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat luas.

Akibat dari kegagalan pemilihan Presiden AS pada bulan November 2000 di negara bagian Florida sistem e-voting banyak mendapatkan kritik. Berbagai permasalahan yang muncul seperti banyak kekurangan peralatan pemilu dan sistem yang digunakan. Peralatan yang rusak, surat suara yang membingungkan, pendaftaran yang tidak teratur, kesalahan dalam operasi tempat pemungutan suara dan masalah hilangnya 4 hingga 6 juta suara (Riera & Brown, 2003). Situasi semacam itu mengguncang kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Sebagai akibatnya, muncul inisiatif pendanaan yang dilakukan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia, baik untuk meningkatkan peralatan pemilu atau untuk bereksperimen dengan metode pemungutan suara baru.

Pada bulan Oktober 2002, pemerintah federal AS mengalokasikan \$ 3,9 miliar untuk mengupgrade peralatan pemilu yang lebih tua dengan yang lebih

modern. Di Uni Eropa, banyak negara bereksperimen dengan pemilihan elektronik dan menentukan strategi yang memadai untuk penyebarannya. Sementara Belanda telah memiliki mesin pemungutan suara elektronik sejak tahun 1970-an, Belgia, Irlandia dan Prancis semuanya memperluas penggunaan mesin-mesin ini untuk pemilihan mereka. Negara-negara lain seperti Jerman dan Norwegia telah menjalankan atau akan menjalankan proyek percontohan yang melibatkan mesin pemungutan suara elektronik. Namun negara-negara lain mencari pemilih elektronik jarak jauh, dengan Inggris, Belanda, Swiss, Italia, Spanyol, Jerman, Finlandia, Yunani, dan Estonia semuanya pada berbagai tahap mempelajari dan menguji sistem pemilihan elektronik jarak jauh. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam banyak kasus merupakan tujuan utama (Riera & Brown, 2003).

Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih maka dilakukan alternatif penggunaan teknologi canggih. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir *e-voting* menjadi inovasi yang dikembangkan oleh politisi, industri yang bergerak dibidang penyedia peralatan pemilihan, dan para ahli independen dari industri pemilihan. Terjadi perdebatan panas dalam hal kenyamanan, keuntungan dan risiko dari implementasi secara penuh secara penuh sistem *e-voting*. Meskipun pemilihan elektronik memiliki beberapa kurang antara lain transparansi yang membuat penggunaannya menjadi kontroversial, namun jelas bahwa jika diterapkan dengan benar, *e-voting* menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan metode pemungutan suara konvensional, termasuk kecepatan dan akurasi tabulasi suara yang lebih besar serta kenyamanan yang lebih besar bagi para pemilih.

Menurut pendapat saya, *e-voting* memiliki potensi untuk tidak hanya memodernisasi proses pemilu tetapi juga untuk meningkatkan interaksi antara warga negara dan pemerintah, melalui platform e-partisipasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Langkah-langkah keamanan yang canggih harus dikedepankan untuk mengatasi kekurangan *e-voting*, transparansi yang melekat dan untuk meningkatkan kepercayaan pada sistem baru untuk kedua pemilih dan otoritas pemilu.

TINJAUAN TEORI

Umumnya, cara memilih adalah dengan mencoblos atau menandai di kertas suara. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu *E-voting*. *E-voting* mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan (Sanjay & Ekta, 2011).

Definisi lain dikemukakan oleh Cetinkaya & Cetinkaya, (2007) yang mengungkapkan bahwa “*E-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election*”, yang menyatakan *e-voting* mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan *voting* yang terkomputerisasi untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sedangkan Sanjay & Ekta, (2011) *E-voting* adalah alat elektronik sederhana yang digunakan untuk merekam suara pemilih untuk menggantikan kertas suara dan kotak suara yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemungutan suara konvensional.

Model-model *E-voting*

Teknologi *e-voting* muncul pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1889. Di tahun itu, Jacob H. Myers mematenkan mesin pemilihan umum pertama yang diberi nama *Lever Voting Machine*. Kemudian mesin tersebut disebut dengan *Myers Automatic Boots*. Mesin ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara, mempercepat proses perhitungan suara, dan mengurangi suara yang tidak sah.

Dalam perkembangan *e-voting* terdapat banyak model mesin yang telah dipergunakan. Misalnya saja, ada yang disebut dengan teknologi pencatatan langsung secara elektronik (*direct recording electronic / DRE*). Cara memilih menggunakan mesin itu adalah dengan memilih calon yang sudah tercetak pada

satu *display* dan dikirim pada mesin pemilih atau bisa juga ditampilkan pada layar komputer. Pemilih hanya menekan tombol pada *display* atau alat yang mirip.

Lain hanya dengan Riera & Brown, (2003) sistem pemungutan suara elektronik dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok utama yaitu *pertama*, sistem pemilihan menggunakan DRE namun proses pemungutan suara tetap dilakukan di suatu tempat pemungutan suara, yang memungkinkan pemilih untuk memberikan surat suara mereka langsung melalui mesin (biasanya dengan menggunakan alat layar sentuh). Pemilih harus pergi ke tempat pemungutan suara, dan mereka diidentifikasi dengan cara konvensional.

Kedua, sistem pemilihan elektronik jarak jauh sepenuhnya memanfaatkan potensi TIK. Pemilih masih menggunakan antarmuka pengguna grafis seperti pada DRE, meskipun pemberian suara dilakukan secara jarak jauh, seperti dari rumah menggunakan komputer pribadi seseorang, atau dari kios komputer di kedutaan atau di rumah sakit. Ide dasar di balik sistem ini adalah untuk memindahkan informasi digital (suara) melalui jaringan komunikasi dibanding mewajibkan orang untuk pindah ke lokasi pemungutan suara.

Kersting & Baldersheim, (2004) menyebut bahwa *e-voting* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *internet voting* dan *non-internet voting*. *Internet voting* dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

1. *Internet poll site voting*. Pada jenis ini, internet digunakan untuk mengirim data dari tempat pemungutan suara (TPS) kepada otoritas penyelenggara pemilu lokal, regional, dan pusat. Jenis voting ini bekerja pada komputer publik dan sama dengan sistem voting dengan menggunakan mesin. Koneksi dari TPS kepada kantor pusat penyelenggaraan Pemilu kebanyakan menggunakan Internet.
2. *Kiosk voting*. Dalam jenis ini, pemilih memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer khusus yang ditempatkan di tempat-tempat publik, seperti perpustakaan, sekolah atau mall. Karena proses pemilihan tidak bisa di kontrol oleh pihak penyelenggara Pemilu, diperlukan instrumen khusus untuk pengesahan secara elektronik, seperti contohnya tanda tangan secara digital atau smart card, pemeriksaan sidik jari, dan lain sebagainya.
3. *Internet voting*. Adalah penggunaan hak pilih dengan menggunakan media internet. Dengan internet voting, pemilih dapat menggunakan hak pilih di rumah

sendiri atau juga di tempat kerja (kantor). Teknologi *internet voting* memerlukan program *software* dan instrumen lainnya, seperti *smart card*.

Sedangkan, yang termasuk ke dalam *non-internet voting* memerlukan alat elektronik lainnya, diantaranya mesin *voting*, *sms text-voting*, *telephone voting*, dan *interactive digital television voting*.

Tabel 1. Tipologi Prosedur *E-voting*

Tingkat kontrol infrastruktur oleh pihak otoritas penyelenggara pemilu	<i>Internet</i>	Mesin elektronik lain
Tinggi	<i>Internet poll site voting</i>	Mesin voting
Sedang	<i>Kios voting</i>	
Rendah	<i>Internet voting</i>	SMS text voting Telephone voting Interacsion voting

Sumber: (Kersting & Baldersheim, 2004)

Keunggulan *E- Voting*

Mesin pemungutan suara elektronik dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penghitungan. Keuntungan dari *e-voting* daripada sistem konvensional/ surat suara menurut Sanjay & Ekta, (2011) antara lain:

1. Menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dalam pemilihan umum;
2. Membuat proses penghitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem konvensional;
3. Mengurangi jumlah kertas yang digunakan sehingga menghemat banyak pohon yang membuat proses menjadi ramah lingkungan;
4. Mengurangi biaya pencetakan hampir nol karena hanya satu lembar kertas suara yang diperlukan untuk setiap Polling.

Lebih jauh beberapa manfaat dalam penerapan *e- voting* dijabarkan oleh Riera & Brown, (2003) diataranya adalah:

1. Mempercepat perhitungan suara;
2. Lebih akurat hasil perhitungan suara;
3. Menghemat biaya pengiriman surat suara;

4. Menghemat biaya pencetakan kertas suara;
5. Kertas suara dapat dibuat dalam beberapa versi bahasa;
6. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara;
7. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat);
8. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS); dan
9. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya mereka yang dibawa umur.

Kelemahan *E- Voting*

Namun, di samping itu sejumlah keunggulan-unggulan di atas, *e-voting* juga mengandung beberapa kelemahan. *Pertama*, jika terjadi kondisi di mana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang *e-voting* sehingga pelaksanaan *e-voting* gagal. Mengkhawatirkan apabila teknologi *e-voting* gagal, maka akan mengurangi legitimasi terhadap pemilu. (Moynihan, 2004)

Kedua, bagi sejumlah kelompok pemilih (seperti kelompok pemilih usia lanjut), *e-voting* berpotensi tidak disukai. Hasil riset (Roseman & Stephenson, 2005) dalam Pemilihan Gubernur dinegara bagian Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ternyata pemilihan dengan menggunakan teknologi tinggi (*e-voting*) tidak cukup disukai oleh para calon pemilih yang termasuk katagori berusia tua (di atas 65 tahun). Mesin *e-voting* juga bisa sangat sulit untuk beberapa pemilih untuk digunakan. Jika seluruh suara yang ditampilkan kepada pemilih (sebuah alat yang menampilkan “seluruh wajah”), mesin *e-voting* mungkin besarnya seukuran lemari es. Keberadaan mesin seperti itu, bagi pemilih cacat, misalnya tuna netra, atau yang lebih pendek tubuhnya dibandingkan dengan mesin *e-voting* akan mengalami kesulitan fisik dalam menggunakan mesin *e-voting*.

Ketiga, persoalan mendasar adalah mengenai jaminan akan kerahasiaan. Faktor penggunaan teknologi dalam sistem *e-voting* (misalnya menggunakan mesin) membuat timbul pertanyaan akan jaminan kerahasiaan pilihan pemili (Wolchok, Wustrow, & Halderman, 2010). *Keempat*, yakni jaminan akan keamanan dan kebebasan dalam memilih (*free and fair*). Menurut (Kersting & Baldersheim, 2004), sebuah pemilihan yang bebas dicirikan dengan tidak adanya

manipulasi dalam proses pemilihan. Problemnnya kemudian, bila dalam pemilihan dengan unsur konvensional, adalah sesuatu yang normal bahwa unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan ditanggung oleh penyelenggaraan Pemilu, maka dalam pemilihan dengan sistem *e-voting* (terutama jika pemilihan itu menggunakan internet), siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana juga tiga unsur tersebut dapat dijamin? Sampai saat ini, (Kersting & Baldersheim, 2004) menilai bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut masih menjadi perdebatan.

Strategi untuk memanipulasi suara dengan menggunakan metode *e-voting* misalnya, menggunakan benda asing untuk memastikan mesin mati atau tidak bekerja, yang bisa menyebabkan pendukung potensial dari kandidat lainnya gagal. Juga, seseorang yang memiliki akses terhadap mesin *e-voting* bisa memanipulasi total perolehan suara sebelum, selama, dan setelah pemilu. (Alvarez, Hall, & Trechsel, 2009)

Kelima. Standar mesin *e-voting* yang akan digunakan belum tentu disepakati bersama. Kesepakatan akan standar mesin *e-voting* adalah hal yang sangat penting karena apabila pengadaan mesin *e-voting* tidak memakai standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi protes dan juga delegitimasi terhadap proses dan hasil sebuah pemilu (Reddy, 2011).

Keenam, bantahan bahwa menggunakan mesin *e-voting* efisien dalam hal biaya. Faktor biaya tidak melulu hanya mengenai pembelian alat saja, namun juga berkaitan dengan biaya pemeliharaan mesin *e-voting*. Jika biaya pemeliharaan mesin *e-voting* diperhitungkan, maka bisa jadi menggunakan *e-voting* tidak efisien (Popoveniuc, 2009).

PEMBAHASAN

Sistem *E-Voting* di Berbagai Negara

Selama ini, metode *e-voting* telah di adopsi dan dipraktekkan dalam Pemilu di banyak negara di dunia. Menurut data dari AEC Project dalam (Lauer, 2004) , sampai dengan bulan Januari 2010, total negara yang pernah bersentuhan dengan metode *e-voting* mencapai 43 negara. Dari jumlah tersebut, negara-negara itu dapat dibedakan menjadi 4 katagori, yakni: negara yang mempraktekkan *e-voting* dengan

mesin pemilihan (12 negara), negara yang mempraktekkan *internet voting* (7 negara), negara yang baru sampai pada tahap perencanaan dan percobaan *e-voting* (24 negara), dan negara yang menghentikan pelaksanaan *e-voting* (4 negara). Australia, Kanada, Prancis, dan Jepang termasuk negara yang mempraktekkan baik *e-voting* dengan mesin pemilihan maupun *internet voting* selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Negara Yang Telah Melaksanakan atau Merencanakan *E-Voting*

Kategori <i>E-voting</i>	Negara
<i>E-voting</i> dengan mesin pemilihan (meningkat secara hukum)	Australia, Brasil, Kanada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
<i>E-voting</i> dengan internet voting (meningkat secara hukum)	Australia, Austria, Kanada, Estonia, Prancis, Jepang, Swiss
Perencanaan dan percobaan <i>e-voting</i> (tidak meningkat secara hukum)	Argentina, Azerbaijan, Belarus Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia, Lituania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan <i>e-voting</i> dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Sumber: Data diolah

Selain dapat dikategorikan dari praktik pelaksanaannya selama ini, dari jumlah negara sebanyak itu, secara keseluruhan negara-negara tersebut juga dapat dibagi menjadi dua katagori lain, yaitu negara yang sukses dan negara yang tidak sukses. Negara yang sukses indikatornya adalah di negara tersebut *e-voting* telah dan tetap terus dipraktikkan dan mendapatkan respons positif dari rakyatnya dan juga pemerintah di negaranya. Sedangkan, negara yang tidak sukses menerapkan *e-voting* adalah negara yang pada praktiknya setelah dievaluasi terdapat sejumlah kendala dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakatnya dan lebih jauh lagi, sampai akhirnya dihentikan Impelmentasinya.

Impelmentasi *E-Voting* di Belanda

Demokrasi elektronik (e-demokrasi) adalah suatu keharusan di era komputer dan teknologi informasi. *E-voting* adalah salah satu aplikasi paling penting dari e-demokrasi, karena pentingnya privasi pemilih dan kemungkinan kecurangan. Pemungutan suara secara elektronik adalah bagian paling penting dari e-voting, yang mengacu pada penggunaan komputer atau peralatan voting yang terkomputerisasi untuk memberikan suara bagi pemilih (Cetinkaya & Cetinkaya, 2007). Karena pertumbuhan pesat teknologi komputer dan kemajuan dalam teknik kriptografi (cara untuk berkomunikasi secara aman), *e-voting* sekarang menjadi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam proses pemilihan.

Dalam penerapan *e-voting* di Belanda terdapat sejumlah masalah dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakat dan membuat kepercayaan dalam sistem *e-voting* menurun, akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Tanpa dukungan ini, legitimasi dari legislator atau pemimpin yang dipilih akan berkurang. Karena itu penting untuk menyadari bahwa fakta bahwa *e-voting* dapat bekerja di satu negara tidak secara otomatis berarti cocok untuk semua negara (Loeber, 2008). Keberhasilan penerapan *e-voting* tidak hanya tergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga tingkat kepercayaan pada perusahaan yang memasok mesin-mesin yang digunakan dalam proses pemilihan. Jika pemerintah atau perusahaan dipandang berafiliasi terhadap partai atau kandidat tertentu, penggunaan mesin voting kemungkinan besar akan memicu kecurigaan kecurangan dalam pemilu.

Di Belanda, ada kecenderungan menurunnya kepercayaan. Tren ini tidak hanya terlihat dalam kasus e-voting, tetapi juga dengan solusi teknis lainnya. Dalam kasus baru-baru ini, pemerintah ingin memperkenalkan kartu chip sebagai alat pembayaran dalam sistem transportasi umum. Kartu ini akan menggantikan metode pembayaran kertas saat ini. Banyak orang takut bahwa ini dapat membahayakan privasi pelancong, terutama setelah beberapa ahli membuktikan bahwa mungkin untuk meretas kartu dan membaca isinya (Loeber, 2008).

Impelmentasi *E-Voting* di India

India adalah sebuah negara yang memiliki luas wilayah 3.166.414km. India terdiri dari 28 negara bagian dan 7 daerah *union territory* (Provinsi). Jumlah penduduk India mencapai 1.080 juta orang dimana 40% dari warga India tidak bisa baca dan tulis (Sanjay & Ekta, 2011). Di banyak negara, e-voting menjadi teknik pilihan utama yang dipakai. Merujuk (Popoveniuc, 2009; Sandler, Derr, & Wallach, 2008), Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan mesin elektronik dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 1975.

Namun demikian, baru di tahun 1990-an penggunaan mesin elektronik mulai menyebar luas di seluruh dunia. Belgia, Brazil, India, dan Belanda menjadi pengguna mesin elektronik dalam skala besar di setiap pemilu politik maupun referendum. Tercatat India menjadi salah satu negara yang menerapkan *e-voting* yang menggunakan mesin elektronik di seluruh pemilihan umum yang diselenggarakan sampai dengan pemilu Lhok Sabha atau Legislatif nasional 2014 (Selarka & Taylor, 2018).

India mulai menggunakan *e-voting* pada tahun 1989-1990 secara eksperimental pada pemilihan umum lokal di beberapa negara bagian. Di tahun-tahun tersebut, terdapat percobaan awal sebanyak 16 Pemilihan Lokal di negara bagian dengan perincian lima Pemilihan Lokal di Madhya Pradesh, lima di Rajasthan, dan enam di Daerah Khusus Ibukota Delhi (NCT Delhi). Versi lain menyebutkan *e-voting* pertama kali diperkenalkan di India pada tahun 1982 dalam jumlah yang terbatas (Wolchok et al., 2010).

Penggunaan *e-voting* mulai dilakukan secara resmi pada pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) di Kerala pada bulan November 1998 dan pemilu nasional pada tahun 2004. Sejak saat itu pula, India secara konsisten dan berkelanjutan menggunakan e-voting dalam setiap pemilu baik di tingkat pusat, negara bagian, atau lokal.

Di India, metode e-voting diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama *Electronic Voting Machine* (disingkat EVM) (lihat Gambar 2.1). EVM itu sendiri adalah sebuah mesin yang kecil, unit komputer yang sederhana, yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas. EVM ditempatkan di setiap TPS di mana pemilu diselenggarakan.

Mengikuti ketentuan hukum yang disetujui di tahun 1989 sebagai syarat untuk mengizinkan penggunaan EVM, EVM telah banyak digunakan di banyak pemilihan negara bagian tetapi awalnya tidak pernah digunakan di pemilu India secara keseluruhan. EVM disediakan oleh *Electronic Corporation of India* dan Bharat Electronics, di mana digunakan di 45 konstituensi (daerah pemilihan). Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas dimiliki oleh Pemerintah India. Di tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum India menggunakan sekitar 1,4 juta EVM untuk menyelenggarakan pemilu nasional (Reddy, 2011).

Gb. 1. Mesin *Electronic Voting Machines* (EVM) India

Pertanyaannya kemudian, mengapa India memilih menggunakan EVM? Menurut (Reddy, 2011) EVM merupakan puluhan yang baik dibandingkan dengan cara memilih dengan kertas suara karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Biaya yang murah, yaitu hanya \$ 200;
- b. Sederhana dan mudah menggunakan;
- c. Dapat bekerja dengan baterai, sehingga tidak menemui kendala soal listrik;
- d. Menyelamatkan 150.000 pohon untuk kertas suara dan kotak suara;
- e. Mengurangi jumlah TPS karena dapat menampung banyak pemilih dan
- f. Dapat digunakan kembali dengan pengaturan yang mudah.

Reddy, (2011) menjelaskan rekam jejak EVM di India. EVM generasi pertama didasarkan pada model mesin Hitachi 6305 mikrokontroler dan menggunakan *firmware* (software permanen yang diprogram pada *memory read-only*, sehingga data sukar untuk diubah) di PROMs eksternal UV yang tak bisa terhapus bersamaan dengan 64kb EEPROMs di kotak penyimpanan suaranya.

Generasi pertama ini rentan dimanipulasi suaranya dan diretas teknologinya meskipun tetap digunakan pada pemilu sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2000. EVM generasi kedua digunakan pada pemilu nasional tahun 2004 dengan menggantikan firmware dengan CPU (*Central Processing Unit*) yang lebih stabil dengan meng-up-grade beberapa komponen yang digunakan. Generasi ketiga digunakan pada tahun 2006 dengan memasukkan beberapa saran dari KPU India. Sampai tahun 2014, India mulai menggunakan EVM dengan VVPAT (*the Voter Verified Paper Audit Trail*) atau menggunakan saat bukti kertas untuk setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Sistem baru ini mulai diperkenalkan di delapan Undang-undang Pemilu Lokal di Negara Bagian dari 543 yang ada sebagai pilot-projek dalam Pemilu Nasional tahun 2014 (Reddy, 2011).

Penggunaan EVM dengan VVPAT dilakukan sebagai bagian dari proses transparansi publik dan mekanisme pengawasan yang selama ini menjadi kritik dari penerapan *e-voting* di India. Penggunaan *e-voting* di India relatif sederhana bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Setidaknya Sandler et al., (2008) ; Sanjay & Ekta, (2011) ; Selarka & Taylor, (2018) mencatat ada beberapa teknik yang dipakai dalam *e-voting* seperti *internet voting* maupun *non-remote e-voting* (Vuyst & Fairchild, 2005). Senada dengan yang disampaikan oleh (Goldsmith & Ruthrauff, 2013) dari National Democratic Institute dengan merujuk dari pengalaman *e-voting* di banyak negara mencatat ada dua teknik yang digunakan dalam *e-voting* yaitu *remote e-voting* yang meliputi *internet voting* dan *sms voting* serta *non-remote e-voting* dengan menggunakan mesin khusus yang didesain. India secara sederhana mengadopsi sistem *non-remote e-voting* dengan menggunakan mesin khusus yang dikenal dengan *electronic voting machine* (EVM).

Tabel 2. Taxonomy

No	Penulis	Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Sumber
1.	Moynihn, (2004)	Amerika Serikat	Studi analisis tentang pertumbuhan e-government, potensi kegagalan dalam sebuah sistem yang kompleks, dan diidentifikasi melalui teori kecelakaan alam serta memeriksa secara rinci atribut <i>e-voting</i> yang membuat kegagalan sistem dapat terjadi.	Pendekatan <i>open-source</i> untuk sistem pemilihan elektronik baik dilakukan dengan pedoman teori sistem selain itu pendekatan tradisional juga dikedepankan untuk menjaga pemilu tetap jujur dan meningkatkan transparansi yang tinggi, hasil penelitian juga mendapati penolakan di antara pakar spesialis keamanan komputer terhadap ketidakjelasan pendekatan keamanan. Penting untuk diketahui, hasil penelitian penulis menunjukan bahwa teori keandalan tinggi tidak menunjukkan keandalan yang tinggi dapat dengan mudah diadopsi pengguna sistem pemilihan elektronik.	<i>Public Administration Review, Volume 64, Issue 5, Page 515-528</i>
2.	Vuyst & Fairchild, (2005)	Belgia	Studi analisis dengan menggunakan pendekatan model atau metode pemilihan <i>e-voting</i>	<i>Pertama</i> , Belgia tidak mungkin untuk melakukan pemungutan suara jarak jauh dalam waktu dekat, Salah satu alasannya yaitu koneksi Internet di Belgia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Eropa	<i>Electronic Journal of E-Government, 3(2), 87-90.</i>

			<p>lainnya. Belgia hanya memiliki sekitar sepertiga penduduknya saat ini yang mendapat akses ke Internet. <i>Kedua</i>, Tujuan dalam penerapan <i>e-voting</i> yaitu pengurangan jumlah panitia yang bertugas untuk mengelola dan mengendalikan pendaftaran pemilih, tidak tercapai. Namun yang terjadi malah sebaliknya terjadi penambahan jumlah panitia pemungutan suara yaitu sekretaris tambahan dengan pengetahuan tentang TI.</p> <p>Temuan berikutnya yang didapatkan penulis adalah tujuan dari pengurangan biaya dalam penerapan <i>e-voting</i> tampaknya belum tercapai, meskipun tidak ada angka pasti yang pernah dirilis. Departemen Dalam Negeri Belgia memperkirakan biaya pendaftaran <i>e-voting</i> sekitar 80 Euro, tetapi biaya penyusutan hanya diasumsikan selama sepuluh tahun, dan mungkin tidak termasuk biaya bantuan teknis dan perbaikan. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa pendaftaran pemungutan suara elektronik lebih mahal daripada sistem pemilihan umum konvensional.</p>	
--	--	--	---	--

3.	Ülle & Martens, (2006)	Estonia	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap publik Estonia terhadap <i>e-voting</i> adalah dan positif. Tidak ada kasus pengadilan dan penulis tidak memiliki informasi tentang pembelian suara dalam sistem <i>e-voting</i> (berbeda dengan pemilihan secara konvensional). Di sini penulis mendapatkan bahwa memberikan suara dalam privasi dalam konteks pemungutan suara dengan internet tanpa pengawasan jarak jauh adalah hak, bukan kewajiban. Legalitas dan legitimasi dari seluruh proses pemilihan belum dipertanyakan karena alasan politik. Salah satu penjelasan yang masuk akal untuk itu adalah debat publik tentang konsep prinsip-prinsip kejujuran <i>e-voting</i>, yang harus dipastikan terus berlanjut.</p> <p><i>E-voting</i> tidak mengubah perilaku pemungutan suara dari orang-orang yang pada dasarnya tidak memilih dalam pemilihan, tetapi itu memberikan kesempatan partisipasi kepada orang-orang yang tidak punya waktu atau komitmen untuk pergi ke stasiun pemungutan suara.</p>	<p>2nd International Workshop, Coorganized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.6 and E-Voting. CC, August, 2nd - 4th, 2006</p>
----	------------------------	---------	---	---

4.	Cetinkaya & Cetinkaya, (2007)	Turki	Studi analisis tentang verifikasi dan validasi dalam sistem <i>e-voting</i>	<p>Dalam <i>e-voting</i>, verifikasi adalah proses memastikan apakah sistem <i>e-voting</i> sesuai dengan spesifikasi desain dan persyaratan sistem yang ditentukan secara formal, seperti ketangguhan dan keadilan; dan validasi adalah proses mengecek sistem <i>e-voting</i> memenuhi standar penggunaan yang dimaksudkan dan memenuhi persyaratan pengguna, seperti akurasi dan kelayakan. Verifikasi juga termasuk peninjauan langkah kerja sementara dan keluaran sementara selama proses <i>e-voting</i> untuk memastikan mereka diterima. Oleh karena itu, verifikasi yang dilakukan penulis mencoba menjawab pertanyaan: "Apakah kita menerapkan protokol dan membangun sistem dengan benar?" Dan validasi mencoba menjawab pertanyaan: "Apakah kita menerapkan protokol yang benar dan membangun sistem yang tepat?"</p> <p>Dari temuan dan analisis pada jurnal yang ditulis oleh Cetinkaya & Cetinkaya, (2007) terlihat bahwa hasil verifikasi dan validasi belum dibahas dengan benar dalam <i>e-voting</i> ditunjukkan dengan definisi yang tidak</p>	<p><i>The Electronic Journal of E-Government</i>, 5(2), 117–126.</p>
----	-------------------------------	-------	---	---	--

				memadai dan tidak jelas, namun penulis tidak menjabarkan secara jelas bagaimana seharusnya verifikasi dan validasi yang benar dengan berbagai indikator yang menjadi ukuran kebenaran.	
5.	Reddy, (2011)	India		Pemilih dapat memberikan suara tanpa batas dan tanpa terdeteksi oleh mekanisme apa pun dalam perangkat lunak pengumpul suara pemilih. Penulis memberikan gagasan cara untuk menghindari kecurangan dari mesin pemungutan suara elektronik dengan menerapkan sistem biometrik pada mesin pemungutan suara elektronik di pemilihan umum India. Penulis berpendapat bahwa solusi terbaik adalah sistem pemungutan suara yang memiliki sistem biometrik, dalam <i>e-voting</i> dan hasil analisis penulis menunjukkan bahwa sistem pemungutan suara dengan biometrik jauh di atas standar keamanan paling minimal yang berlaku dalam sistem pemilihan berbasis <i>e-voting</i> .	<i>International Journal Of Engineering Science & Advanced Technology Volume 1, Issue 1, 40 – 42</i>
6.	Sanjay & Ekta, (2011)	Brasil, India, Belgia, Australia, Italia, Argentina,	Mengkomparasikan fitur <i>e-voting</i> di Brasil, India, Belgia, Australia, Italia,	<i>Pertama</i> , dari sepuluh negara yang disurvei, hanya Brasil yang menggunakan jejak audit kertas pada pemilihan umum menggunakan sistem elektronik.	<i>International Journal of Computer Science Engineering,</i>

		<p>Inggris, Kosta Rika, Panama dan Spanyol</p>	<p>Argentina, Inggris, Kosta Rika, Panama dan Spanyol dengan menggunkan 3 dimensi penting dalam sistem pemungutan suara</p>	<p>Pemerintah Brasil memperkenalkan <i>e-voting</i> secara terbatas untuk pemilihan Oktober 2002, di mana jejak audit kertas digunakan pada 12% dari semua mesin. Sistem ini memungkinkan para pemilih untuk melihat hasil cetak suara mereka, sebelum kertas dan suara elektronik direkam dan disimpan. Jejak audit kertas akan dihapus pada bulan Oktober 2004 di Brasil. <i>Kedua</i>, dari sepuluh negara yang disurvei, pemilihan elektronik pertama kali diperkenalkan baik di konstituen terbatas atau untuk pemilihan sub-nasional. Irlandia, yang memperkenalkan pemilihan elektronik pertama di tiga konstituen dalam pemilu 2002, juga akan masuk dalam kategori yang di tulis oleh Sanjay & Ekta, (2011). Di sejumlah negara pemilihan tingkat nasional belum sepenuhnya menggunakan sistem <i>e-voting</i>. Temuan yang didapat penulis di Brasil dan Australia pihak berwenang mengaudit hasil dari mesin untuk memverifikasi apakah hasilnya akurat atau tidak. <i>Ketiga</i>, Brasil dan Australia mengizinkan untuk memberikan suara kosong dan kedua hal ini melindungi</p>	<p>pp: 3(5), 1825–1830</p>
--	--	--	---	---	----------------------------

				<p>hak pemilih yang memberikan suara seperti itu. Dalam sistem Brasil, suara kosong dimasukkan dalam hitungan total suara sah, sedangkan di Australia tidak. Sistem India dan Belgia tidak mengizinkan pemberian suara yang kosong, sebagian besar karena alasan yang substantif dan fakta bahwa tingkat suara yang tidak sah secara tradisional sangat tinggi, dan salah satu keuntungan utama untuk pemilihan elektronik dilihat sebagai kemampuan untuk mengurangi tingkat tinggi pemilihan yang tidak sah.</p>	
7.	Loeber, (2016)	Belanda	<p>Studi analisis tentang penerapan e-voting di Belanda dengan menguraikan bentuk-bentuk penyebab kegagalan e-voting</p>	<p>Praktik penerapan e-voting di Belanda terdapat sejumlah masalah dan bahkan mendapat penolakan dari masyarakat dan membuat kepercayaan dalam sistem e-voting menurun, akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali. Tanpa dukungan ini, legitimasi dari legislator atau pemimpin yang dipilih akan berkurang. Karena itu penting untuk menyadari bahwa e-voting dapat bekerja di satu negara tidak secara otomatis berarti cocok untuk semua negara.</p>	<p><i>3rd International Conference on Electronic Voting 2008</i></p>

			<p>Keberhasilan penerapan <i>e-voting</i> tidak hanya tergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga tingkat kepercayaan pada perusahaan yang memasok mesin-mesin yang digunakan dalam proses pemilihan. Jika pemerintah atau perusahaan dipandang berafiliasi terhadap partai atau kandidat tertentu, penggunaan mesin voting kemungkinan besar akan memicu kecurigaan kecurangan dalam pemilu.</p> <p>Di Belanda, ada kecenderungan menurunnya kepercayaan. Tren ini tidak hanya terlihat dalam kasus <i>e-voting</i>, tetapi juga dengan solusi teknis lainnya. Dalam kasus baru-baru ini, pemerintah ingin memperkenalkan kartu chip sebagai alat pembayaran dalam sistem transportasi umum. Banyak orang takut bahwa ini dapat membahayakan privasi, terutama setelah beberapa ahli membuktikan bahwa terdapat kemungkinan untuk meretas kartu dan membaca isinya</p>	
--	--	--	---	--

REFRENSI

- Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Trechsel, A. H. (2009). Internet voting in comparative perspective: The case of estonia. *PS - Political Science and Politics*, 42(3), 497–505. <https://doi.org/10.1017/S1049096509090787>
- Cetinkaya, O., & Cetinkaya, D. (2007). Verification and validation issues in electronic voting. *The Electronic Journal of E-Government*, 5(2), 117–126. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.155&rep=rep1&type=pdf>
- Goldsmith, B., & Ruthrauff, H. (2013). *Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies*. Washington D.C: IFES and NDI.
- Kersting, N., & Baldersheim, H. (2004). *Electronic Voting and Democracy*. <https://doi.org/10.1057/9780230523531>
- Lauer, T. W. (2004). The Risk of e-Voting. *Electronic Journal of E-Government*, 2(April), 177–186. Retrieved from <http://www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue3/v2-i3-art4-abstract.htm>
- Loeber, L. (2008). E-Voting in the Netherlands; from General Acceptance to General Doubt in Two Years. In *3rd International Conference on Electronic Voting* (Vol. c, pp. 21–30). <https://doi.org/10.1109/MC.2007.271>
- Moynihan, D. P. (2004). Election: Building secure e-voting, security, and Systems Theory. *Public Administration Review*, 64(5), 515–528. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00400.x>
- Popoveniuc, S. (2009). A framework for secure mixnet-based electronic voting. *Engineering*, 1–212. Retrieved from <http://gradworks.umi.com/33/44/3344934.html>
- Reddy, A. K. (2011). A Case Study On Indian E.V.M.S Using Biometrics. *International Journal Of Engineering Science & Advanced Technology*, 1(1), 40–42.
- Riera, A., & Brown, P. (2003). Bringing Confidene to Electronic Voting. *Electronic Journal of E-Government*, 1(1), 43–50. Retrieved from <http://www.ejeg.com/volume-1/volume1-issue-1/issue1-art5-abstract.htm>
- Roseman, G. H., & Stephenson, E. F. (2005). The effect of voting technology on voter turnout: Do computers scare the elderly? *Public Choice*, 123(1–2), 39–47. <https://doi.org/10.1007/s11127-005-3993-3>
- Sandler, D., Derr, K., & Wallach, D. (2008). VoteBox: A Tamper-evident, Verifiable Electronic Voting System. *USENIX Security Symposium*, 349–364.

Retrieved from
https://www.usenix.org/event/sec08/tech/full_papers/sandler/sandler_html/

Sanjay, K., & Ekta, W. (2011). Analysis of Electronic Voting System in Various Countries. *International Journal of Computer Science Engineering*, 3(5), 1825–1830. Retrieved from <http://www.enggjournals.com/ijcse/issue.html?issue=20110305>

Selarka, E., & Taylor, P. (2018). Ekta Selarka Ownership Concentration and Firm Value, *41*(6), 83–108.

Ülle, M., & Martens, T. (2006). E-voting in Estonia 2005. The first practice of country-wide binding Internet voting in the world. *Electronic Voting 2006: 2nd International Workshop, Co-Organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.6 and E-Voting.CC, August, 2nd - 4th, 2006, P-86*(March 2007), 15–26. Retrieved from https://www.e-voting.cc/wp-content/uploads/Proceedings 2006/Proceedings2006_GESAMT.pdf

Vuyst, B. De, & Fairchild, A. (2005). Experimenting with electronic voting registration: the case of Belgium. *Electronic Journal of E-Government*, 3(2), 87–90. Retrieved from <http://www.ejeg.com/issue/download.html?idIssue=8>

Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, J. A. (2010). Security Analysis of India's Electronic Voting Machines. *Human Factors*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/1866307.1866309>

